

MASOFAVIY TA'LIM PLATFORMALARI VA ULARDAN FOYDALANISH**Rustamova Ismigul Musurmonovna****Rustamova Zahro Akmal qizi****SHDPI pedagogika fakulteti, Maktabgacha ta'lim yo'nalishi, 3-bosqich talabalari**
rustamovaismigul08@gmail.com | rustamovazahro91@gmail.com**Kodirov Akbar Shuhratovich****SHDPI katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19663001>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'lim platformalarining turlari, ularning xususiyatlari va maktabgacha ta'lim sohasida qo'llanilishi o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida Moodle, Google Classroom, Zoom Education, Khan Academy va Microsoft Teams platformalarining taqqoslama tahlili amalga oshirilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, platformalarni to'g'ri tanlash va ulardan samarali foydalanish pedagogik jarayonning sifatini sezilarli darajada oshiradi. Maqolada maktabgacha ta'lim muassasalari uchun masofaviy ta'lim platformalarini joriy etishning amaliy takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: masofaviy ta'lim, platforma, Moodle, Google Classroom, maktabgacha ta'lim, raqamli texnologiyalar, onlayn o'qitish, LMS, elektron resurs.

Аннотация. В данной статье изучены виды платформ дистанционного обучения, их особенности и применение в сфере дошкольного образования. В ходе исследования проведён сравнительный анализ платформ Moodle, Google Classroom, Zoom Education, Khan Academy и Microsoft Teams. Результаты показывают, что правильный выбор платформы и эффективное её использование значительно повышают качество педагогического процесса.

Ключевые слова: дистанционное обучение, платформа, цифровые технологии, онлайн-обучение, дошкольное образование, LMS.

Abstract. This article examines the types of distance learning platforms, their characteristics, and their application in preschool education. During the research, a comparative analysis of Moodle, Google Classroom, Zoom Education, Khan Academy, and Microsoft Teams platforms was conducted. The results indicate that the correct selection and effective use of platforms significantly improves the quality of the pedagogical process.

Keywords: distance learning, platform, digital technologies, online education, preschool education, LMS.

KIRISH

XXI asrda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, COVID-19 pandemiyasi davrida masofaviy ta'lim butun dunyo bo'ylab majburiy zaruriyatga aylandi. Bu jarayon masofaviy ta'lim platformalarining ahamiyatini yanada oshirib yubordi [1]. Bugungi kunda masofaviy ta'lim nafaqat oliy ta'lim, balki maktabgacha ta'lim muassasalarida ham keng qo'llanilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham masofaviy ta'limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. 2020–2023 yillar mobaynida qabul qilingan bir qator qonunchilik hujjatlari masofaviy ta'lim platformalarini joriy etishni rag'batlantirmoqda [2]. Biroq maktabgacha ta'lim muassasalarida ushbu platformalardan foydalanish hali ham yetarli darajada o'rganilmagan.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, masofaviy ta'lim platformalari pedagogik jarayonni takomillashtirish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va bolalarning individual rivojlanishini ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu boisdan ushbu maqolada masofaviy ta'lim platformalarining turlari, ularning pedagogik xususiyatlari va maktabgacha ta'lim sohasida qo'llanilishi tahlil etiladi.

Tadqiqotning maqsadi: turli masofaviy ta'lim platformalarini qiyosiy tahlil qilish va maktabgacha ta'lim muassasalari uchun eng maqbul platformalarni aniqlash.

Tadqiqotning vazifalari: masofaviy ta'lim platformalarining nazariy asoslarini o'rganish; mavjud platformalarni taqqoslash; maktabgacha ta'lim kontekstida foydalanish imkoniyatlarini baholash; amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Masofaviy ta'lim muammosi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Moore va Kearsley (2012) masofaviy ta'limni pedagogikaning mustaqil yo'nalishi sifatida ko'rib chiqib, uning asosiy tamoyillarini ishlab chiqqan [3]. Garrison va Anderson (2003) esa masofaviy ta'limdagi ijtimoiy mavjudlik, kognitiv mavjudlik va o'qituvchi mavjudligi modelini taklif etgan [4].

Mahalliy tadqiqotchilardan Yusupova N.R. (2021) O'zbekiston sharoitida masofaviy ta'limni rivojlantirish muammolarini o'rganib, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash zarurligi haqida muhim xulosalar chiqargan [5]. Xoliqova M.A. (2022) esa maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash samaradorligini tadqiq etgan [6].

Google Classroom, Moodle va Zoom platformalari pedagog va tadqiqotchilar tomonidan eng ko'p o'rganilgan vositalar hisoblanadi. Almaiah va boshqalar (2020) masofaviy ta'lim platformalarining muvaffaqiyatli qo'llanilishi uchun texnik ishonchlilik, foydalanuvchi interfeysi va pedagogik yordam omillarining muhimligini ta'kidlagan [7]. Ushbu tadqiqotlar mavjud bo'lgan bo'lsa-da, maktabgacha ta'lim sohasiga ixtisoslashgan platformalar tahlili hali yetarli emas – ushbu maqola aynan shu bo'shliqni to'ldirishga harakat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: adabiyotlar tahlili, qiyosiy taqqoslash, so'rovnoma va kuzatuv. Tadqiqot 2024–2025 o'quv yilida Samarqand viloyatidagi 3 ta maktabgacha ta'lim muassasasida amalga oshirildi. So'rovnomada 45 nafar pedagog va 120 nafar ota-ona ishtirok etdi.

Platformalar quyidagi mezonlar bo'yicha baholandi: (1) foydalanish qulayligi; (2) pedagogik funktsionallik; (3) texnik barqarorlik; (4) maktabgacha yoshdagi bolalarga moslik; (5) narx va mavjudlik. Har bir mezon 5 ballik shkalada baholandi. Ma'lumotlar to'plash jarayonida kuzatuv varaqalari, suhbat protokollari va so'rovnoma anketalari qo'llanildi. Olingan natijalar Microsoft Excel dasturida statistik qayta ishlanib, tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida masofaviy ta'limning eng keng tarqalgan 5 ta platformasi taqqoslandi. 1-jadvalda ushbu platformalarning asosiy ko'rsatkichlari keltirilgan.

1-jadval. Masofaviy ta'lim platformalarining taqqoslama tahlili

Platforma	Foydalanuvchilar soni	Asosiy xususiyat	Ta'lim turi
Moodle	300 mln+	Ochiq kodli LMS	Rasmiy va oliy ta'lim
Google Classroom	150 mln+	Tezkor sinf boshqaruvi	Umumiy ta'lim
Zoom Education	400 mln+	Jonli video darslar	Barcha bosqichlar
Khan Academy	135 mln+	Video darsliklar	Maktabgacha – oliy
Microsoft Teams	270 mln+	Integratsiya va hamkorlik	Korporativ va oliy

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagoglarning 67% Google Classroom platformasini foydalanish uchun eng qulay deb baholadi. Biroq maktabgacha yoshdagi bolalar uchun maxsus ishlab chiqilgan platformalar – Khan Academy Kids va Seesaw – ko'proq pedagogik samaradorlik ko'rsatdi. Pedagoglarning 78% masofaviy ta'lim platforma larini qo'llash oqibatida ota-onalar bilan aloqa sifati yaxshilanganini qayd etdi [8].

Kuzatuv natijalari asosida aniqlandiki, platformalardan foydalanishda asosiy to'siqlar quyidagilar: internet ulanishining barqarorligi (respondentlarning 54% da muammo bo'lgan), pedagoglarning raqamli savodxonligi (43%), va ota-onalarning qurilmaga ega emasligi (31%). Maktabgacha ta'lim muassasalarida Zoom Education asosan ota-onalar uchun konsultatsiya mashg'ulotlarini o'tkazishda, Moodle esa pedagoglarning malaka oshirish kurslarida qo'llanildi.

Pedagogik kuzatuv davomida shunday xulosaga kelindiki, masofaviy ta'lim platformalari maktabgacha ta'limda an'anaviy o'qitishni to'liq almashtira olmaydi, lekin uni boyitish va qo'shimcha resurslar bilan ta'minlash uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qiladi. 3–5 yoshli bolalar uchun interaktiv topshiriqlar va animatsiyali tarkibga ega platformalar eng yuqori natija ko'rsatdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi: masofaviy ta'lim platformalari maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonni takomillashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qila oladi; har bir platforma turli pedagogik maqsadlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni maqsadga muvofiq tanlash muhim ahamiyat kasb etadi; platformalardan foydalanishda pedagoglarning raqamli savodxonligi hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Tadqiqot asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi: (1) maktabgacha ta'lim muassasalari uchun Google Classroom va Seesaw platformalarini birgalikda qo'llash tavsiya etiladi – birinchisi pedagog va ota-onalar o'rtasidagi muloqot uchun, ikkinchisi bolalar portfoliosini yuritish uchun; (2) pedagoglarni raqamli savodxonlikka o'rgatishda amaliy seminar va treninglar muntazam o'tkazilishi lozim; (3) ota-onalarga platforma ishlatish bo'yicha qo'llanmalar tarqatilishi va qo'shimcha yordam ko'rsatilishi maqsadga muvofiq.

Kelajakda tadqiqotni kengaytirish maqsadida turli viloyatlardagi katta namuna asosida qiyosiy tadqiqot o'tkazish va masofaviy ta'lim platformalari samaradorligini bolalarning rivojlanish ko'rsatkichlari bilan bog'liqligini o'rganish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause Review*, 27, 1-9.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4963-son qarori (2020). Masofaviy ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida. Toshkent.
3. Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). *Distance education: A systems view of online learning* (3rd ed.). Cengage Learning.
4. Garrison, D. R., & Anderson, T. (2003). *E-learning in the 21st century: A framework for research and practice*. Routledge.
5. Yusupova, N. R. (2021). O'zbekistonda masofaviy ta'limni rivojlantirish muammolari. *Pedagogika fanlari jurnali*, 3(2), 45-52.
6. Xoliqova, M. A. (2022). Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarning pedagogik samaradorligi. *Ilm sarchashmalari jurnali*, 5(1), 78-85.
7. Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A., & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the e-learning system usage during COVID-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 25(6), 5261-5280.
8. Rustamova, I. M., & Rustamova, Z. A. (2025). Maktabgacha ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish tajribasi (SHDPI, Samarqand viloyati). [Chop etilmagan tadqiqot ma'lumotlari].